

PRÉCIS DES MEILLEURES PRATIQUES POUR L'ÉVALUATION À DISTANCE

Université de Montréal | Centre de pédagogie universitaire

Ont contribué à la création de ce document : Guylaine Gauthier, Éline charrette, Julie Verdy,
Frédéric Lapointe et Florent Michelot

Mise en page : Mélodie Avena

Précis des meilleures pratiques pour l'évaluation à distance

Vous vous demandez quelle évaluation proposer et quelles pratiques adopter ? Combien de temps allouer pour répondre aux questions ? Faut-il autoriser l'accès au matériel ou pas ? Toutes ces questions sont pertinentes. Nous avons tenté d'y répondre dans ce document. Pour en faciliter la lecture, nous avons regroupé nos conseils par type d'évaluation :

- **Évaluation à réponse objective** quand l'étudiant doit choisir une réponse ;
- **Évaluation à réponse construite** quand il lui faut bâtir sa propre réponse.

Certains conseils valent pour l'un et l'autre type d'évaluation – ils sont présentés dans la section « Conseils généraux ». Tous s'appliquent à la formation à distance, et plusieurs à la formation hybride, multimodale (ou comodale) et en présentiel (voir le tableau ci-dessous des modes d'enseignement).

Enfin, nous souhaitons vous rappeler que la meilleure évaluation, qu'elle soit à réponse objective ou à réponse construite, est celle qui permet de vérifier l'atteinte des objectifs et qui est en cohérence avec les activités pédagogiques proposées dans le cours.

À distance	Enseignement dispensé entièrement à distance en temps réel (activités synchrones) ou en différé (activités asynchrones).
Hybride	Enseignement mixte combinant, en proportion variable, des activités en présence (mode en présentiel) et des activités à distance, synchrones ou asynchrones (mode à distance).
Multimodal	Enseignement dispensé simultanément en présentiel et à distance (par vidéoconférence) permettant, selon le contexte, de rejoindre des étudiants provenant de campus différents, de réduire le nombre d'étudiants dans une salle de cours ou de leur laisser le choix du mode d'enseignement qu'ils préfèrent.
En présentiel	Enseignement dispensé en présence des étudiants et de l'enseignant dans un lieu donné (salle de cours, laboratoire, etc.).

Tableau des modes d'enseignement

Conseils généraux

Les consignes

Rédigez des consignes claires, explicites, et complètes qui répondent aux questions que pourraient se poser les étudiants. Ceci est d'autant plus important quand vous n'êtes pas en leur présence, dans une salle de classe. Par exemple :

- Précisez vos attentes, ou le résultat attendu (nombre de mots, d'arguments, etc.). Si cela est pertinent, présentez un exemple de bonne réponse ou les éléments constitutifs d'un bon travail écrit.
- Présentez vos critères d'évaluation (concision, pertinence, clarté, etc.). Si vous utilisez une grille d'évaluation, remettez-la aux étudiants.
- Si l'évaluation est à réponse objective et qu'elle comprend plusieurs pages, informez-en les étudiants.
- Précisez la durée de l'évaluation. Si elle est en ligne, accordez du temps aux étudiants pour qu'ils effectuent les manipulations techniques nécessaires.
- Dites si le matériel de cours est permis ou non. Dans l'affirmative, précisez quel matériel est autorisé.
- Communiquez la date approximative à laquelle les évaluations seront corrigées et transmises aux étudiants.
- Explicitez les mesures d'accommodements mises en place pour les étudiants en situation de handicap (par ex. adaptation de la durée de l'épreuve).

Idées en vrac

- Créer un forum pour répondre aux questions des étudiants sur l'évaluation.
- Tester le réalisme de la tâche demandée à l'intérieur du temps alloué.
- Entraîner les étudiants à résoudre le type de questions ou de problèmes faisant l'objet de l'évaluation. Le jugement posé sur l'atteinte des objectifs chez les étudiants n'en sera que plus pertinent, valide et fiable.
- Si l'évaluation requiert des manipulations techniques avec lesquelles les étudiants sont plus ou moins à l'aise, faire une pratique ! Créer une évaluation formative (qui ne compte pas) pour permettre aux étudiants d'effectuer les manipulations requises en toute confiance.
- Prévoir une évaluation de reprise, surtout si l'évaluation se déroule dans un environnement numérique d'apprentissage. Des enjeux techniques peuvent survenir et empêcher un étudiant de commencer ou de terminer son évaluation.

Les versions

Créer plusieurs versions d'une évaluation est l'une des mesures recommandées pour contrer le plagiat. Vous pouvez varier :

- l'ordre de présentation des questions ;
- les questions ;
- les mises en situation.

Dans tous les cas, il importe de s'assurer que les différentes versions de l'évaluation sont de complexité équivalente. Notez que les évaluations avec mises en situation sont plus faciles à renouveler, puisque seules les données des problèmes (leur habillage) ont besoin d'être modifiées. Concevoir au préalable une banque de questions facilite aussi « le versionnage » : il suffit de piger les questions de son choix dans la banque pour créer une nouvelle version de l'évaluation.

Évaluations à réponse objective

Une évaluation est dite à réponse objective quand la réponse attendue de la part de l'étudiant peut être :

- **unique** (question à choix unique), par exemple trouver l'énoncé exact parmi un ensemble d'énoncés et répondre par vrai ou par faux à une affirmation ;
- **multiple** (question à choix multiple), par exemple indiquer les propositions qui sont vraies ;
- **fermée** (question à réponse unique), par exemple compléter une phrase par un mot ou un groupe de mots.

Utilité – Les évaluations de ce type permettent de vérifier le degré d'appropriation des connaissances par les étudiants. Pour évaluer des capacités de plus haut niveau telles que l'analyse et le raisonnement, voir les bonnes pratiques pédagogiques ci-dessous et les évaluations à réponse construite.

Avantages et inconvénients – Les évaluations à réponse objective sont certes rapides à corriger, mais elles exigent des efforts de conception importants et augmentent le risque de plagiat. Notez qu'il n'est jamais possible de protéger absolument le secret des questions d'une évaluation, même lorsqu'elle se déroule en présentiel.

Bonnes pratiques pédagogiques – Pour complexifier ce type d'évaluation, vous pouvez opter pour l'une ou l'autre de ces options :

- Rattacher les questions à une mise en situation réelle ou réaliste. Cette mise en situation peut être présentée au moyen d'un court texte écrit, d'un audio ou d'une vidéo.
- Cibler la compréhension des contenus, plutôt que leur simple restitution ou mémorisation. Autrement dit, éviter de copier-coller les passages d'un manuel.
- Tenir compte des principales règles de rédaction de ce type d'évaluation :
 - Formuler des réponses claires de longueur équivalente qui sont indépendantes les unes des autres.
 - Présenter une amorce (énoncé de départ) à la forme affirmative.
 - Éviter « Toutes ces réponses » ou « Aucune de ces réponses ».
 - Pour diminuer les effets du hasard, prévoir 4 ou 5 choix de réponse.
- Demander aux étudiants de justifier brièvement chacune de leurs réponses.
- Demander aux étudiants d'associer leur réponse à un degré de certitude (0 % – 20 % – 40 % – etc.). Une réponse juste avec un degré de certitude faible est aussi peu satisfaisante qu'une réponse erronée avec un haut degré de certitude.

Difficulté et durée de l'évaluation

- Si vous autorisez l'**accès au matériel**, posez des questions qui obligent les étudiants à mettre en relation plusieurs connaissances, à effectuer des calculs ou encore à énoncer un jugement et à le justifier. Allongez la durée de l'évaluation pour leur permettre de consulter le matériel.

Risque plagiat :

- Si vous n'autorisez **pas l'accès au matériel**, posez des questions moins pointues, davantage axées sur une compréhension globale des contenus à l'étude. Écourtez la durée de l'évaluation pour réduire les risques de plagiat.

Risque plagiat :

Évaluations à réponse construite

Une évaluation est dite à réponse construite quand l'étudiant doit produire une réponse originale, de son cru, à partir d'une mise en situation (étude de cas, cas, vignette clinique, etc.). Il n'y a donc pas une seule « bonne » réponse, mais plusieurs « bonnes » réponses possibles.

Utilité – Ce type d'évaluation est utile pour vérifier la capacité des étudiants à appliquer leurs connaissances dans une situation concrète, réelle ou réaliste, ainsi que pour vérifier leur capacité à analyser, à synthétiser ou à évaluer. Il favorise l'intégration et le transfert des apprentissages : les étudiants doivent démontrer leur capacité à utiliser leurs connaissances de façon pertinente et adéquate pour résoudre une tâche donnée.

Avantages et inconvénients – Une évaluation à réponse construite permet d'évaluer les 3 P des étudiants, soit :

- le **produit** (production) ;
- le **processus** (démarche) ;
- le **propos** (discours sur le processus et/ou le produit pouvant prendre la forme, par exemple, de justifications, d'explications, de critiques ou de réflexions).

Ce type d'évaluation minimise les risques de plagiat, surtout si les données de la mise en situation varient d'une session ou d'une année à l'autre. En contrepartie, il exige plus de temps de conception et de correction.

Bonnes pratiques pédagogiques – Pour optimiser la plus-value de ce type d'évaluation, il est recommandé :

- d'évaluer non seulement le produit, mais aussi le processus et le propos des étudiants ;
- d'utiliser des mises en situation complexe, idéalement le plus près possible de la réalité ;
- d'utiliser une grille à échelle descriptive explicitant vos critères d'évaluation ;
- d'offrir des rétroactions personnalisées.

Difficulté et durée de l'évaluation

- Si vous autorisez l'**accès au matériel**, exigez un travail ou posez des questions qui font appel à l'autonomie, au jugement, à la réflexion et au sens de l'initiative des étudiants. Demandez-leur aussi de fournir des traces de leur processus, ainsi que des explications ou des réflexions sur leur production ou leur processus (voir les avantages et inconvénients de ce type d'évaluation plus haut). Allouez aux étudiants un temps suffisant pour consulter le matériel.

Risque plagiat :

- Si vous n'autorisez **pas l'accès au matériel**, exigez un travail ou posez des questions à partir de mises en situation moins complexes ou encore évaluez les étudiants sur la maîtrise des connaissances à l'étude, en fonction d'exigences moins élevées. Évidemment, ces conseils dépendent du niveau de compétences à atteindre. Vous pourriez également réduire la durée de l'évaluation.

Risque plagiat :